

RAQS SAN'ATINING SALOMATLIKKA FOYDALI TA'SIRI THE BENEFICIAL EFFECTS OF DANCE ON HEALTH

Ismoilova Muxlisa Shuhrat qizi

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada odamlarning madaniy va san'at bilan shug'ullanishi farovonlik va uzoq umr ko'rishni yaxshilayshi, sport mashg'ulotlarini unchalik qabul qilmaydigan auditoriyani qamrab olishning afzalliklari, bolalarda dam olish faoliyati motorli ko'nikmalarni, muvofiqlashtirish va muvozanatni yaxshilashga olib kelishi, nozik vaziyatlarda bo'lgan kattalar uchun raqs ko'plab patologiyalar uchun jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatlikni yaxshilashi va qarish, ortiqcha vazn va harakatsiz turmush tarzi bilan bog'liq patologiyalarning samarali profilaktikasi bo'lishi mumkinligi misollar yordamida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqs, bio-psyxo-ijtimoiy salomatlik, yaxshi salomatlik, intensiv mashg'ulotlar, patologiya, proprioepsiya qobiliya, klassik raqs, jazz, tango, xarakterli raqs.

Abstract: This article analyzes with the help of examples how people's cultural and artistic engagement improves well-being and longevity, the benefits of reaching audiences that are less receptive to sports activities, how recreational activities in children lead to improved motor skills, coordination and balance, how dance for adults in vulnerable situations can improve physical, mental and social health for many pathologies and can be an effective prevention of pathologies associated with aging, overweight and a sedentary lifestyle.

Keywords: dance, bio-psycho-social health, good health, intensive training, pathology, proprioceptive ability, classical dance, jazz, tango, characteristic dance.

Raqs amaliyoti yurak-qon tomir, nevrologik va aqliy foyda bilan bog'liq bo'lib, ular ba'zan odatiy jismoniy faoliyat dasturlaridan ustundir. - Raqs ham an'anaviy dasturlarga qaraganda yuqoriroq a'zolik darajasi bilan birga keladi.

Raqs sport mashg'ulotlaridan ajralib turadi, chunki obyektiv ko'rsatkichga ega bo'lgan musobaqalar (masalan, sprintning davomiyligi) maqsadli emas: bu faoliyat oldindan belgilangan qat'iy qoidalarga ega bo'lgan individual yoki jamoaviy o'yin shaklida tuzilmaydi va martaba uzoq umr ko'radi. Jismoniy faollikning etishmasligi va yuqori intensivlik - sog'liq uchun xavf tug'diradigan ikkita holat. Shunday qilib, mo'tadil raqs amaliyoti salomatlik uchun juda yaxshi, ammo intensiv mashq qilinganda jarohatlar xavfi ortadi. Raqs amaliyotida yuqori jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatlarni hisobga olgan holda, raqqosaning sog'lig'iga bio-psyxo-ijtimoiy yondashuv orqali yondashish juda muhimdir. Biroq, raqqosaning sog'lig'ini

boshqarish ba'zan salomatlik tushunchasining o'ziga xos qarashlari bilan murakkablashadi. Darhaqiqat, raqqosa uchun "yaxshi salomatlik" o'z kasbini bajarishga imkon beradigan va xoreografik talablarga javob berishga qodir bo'lgan funktsional tanaga mos keladi. Shuning uchun sog'liqni idrok etish jarohatlarga qaraganda ancha kengroqdir va tana funktsiyaga javob berishga qodir ekan, shikastlanish ko'pincha e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun jarohatlar ko'pincha kech tashxis qilinadi va tananing juda yoshligidanoq juda yuqori cheklovlarga duchor bo'lishiga qaramay, oldini olish kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Shuning uchun raqqosalarning yaxshi bio-psixo-ijtimoiy salomatligini mustahkamlash va shikastlanish xavfini oldini olish uchun o'rganishning boshida yaxshi profilaktika amaliyotlarini birlashtirish juda muhimdir.

Salomatlik va raqs haqida gapirganda, ko'pincha intensiv mashg'ulotlarning salbiy ta'siri aytiladi. Ammo raqs va boshqa badiiy faoliyat ham salomatlik uchun shubhasiz boylikdir.

Badiiy faoliyat orqali oldini olish.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, odamlarning 60-70 foizi jismoniy yoki sport bilan shug'ullanmaydi, bu ko'plab patologiyalarning paydo bo'lishi uchun qulay muhitdir. O'tirgan turmush tarzini cheklash uchun badiiy faoliyat sport mashg'ulotlariga qiziqarli muqobildir. Raqs, keng ma'noda, atrof-muhit (musiqa, joy va boshqalar) va ijtimoiy o'zaro ta'sirlarni targ'ib qilish bilan birga, har qanday yoshdagi hamma tomonidan mashq qilish imkoniyatiga ega.

Raqs va harakatsiz turmush tarzi

Raqs - harakatsiz turmush tarzi oqibatlariga qarshi kurashishning samarali usuli. Bolalarda ortiqcha vaznning oldini olishda jismoniy faollik va yurak-nafas olish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Kattalarda raqs, shuningdek, osteoporoz va yoshga bog'liq mushaklarning dekonditsiyasini oldini oladi. Keksalar uchun jazz, tango yoki klassik musiqa bilan shug'ullanish mushaklar kuchini, muvofiqlashtirishni va yurish tezligini yaxshilash orqali yoshning motorli ko'nikmalarga salbiy ta'sirini sekinlashtiradi. Samarali bo'lishi uchun, raqsning maqsadi foydali va oldini olish bo'lsa, amaliyotchilarni erta tushkunlikka tushirish va tashlab ketishning oldini olish uchun o'rganishda zavq tushunchasi ustun bo'lishi kerak.

Raqs kattalarda muvozanat va proprioepsiya qobiliyatlarini yaxshilaydi. Ushbu faoliyat nomutanosiblikni nazorat qilish imkonini beruvchi muvozanatni tiklash reaksiyalarini o'rganishni talab qiladi. Kasallikning bunday oldini olish usuli asosiy hisoblanadi, chunki u qariyalar uchun juda jiddiy bo'lishi mumkin bo'lgan travmatik oqibatlarining oldini oladi.

Psixososial va kognitiv foydali ta'sirlar

Raqs ko'pincha guruhlarda yoki juftlikda mashq qilish afzalligi bor, bu boshqalar bilan o'zaro munosabatni rag'batlantiradi. Raqs desotsializatsiya va

depressiyaga, ayniqsa xalq raqslariga qarshi samarali kurash olib borishi isbotlangan. Boshqa tomondan, kognitiv qobiliyatlar rag'batlantiriladi, bu esa demansning oldini olishga yordam beradi.

Raqs terapevtik yondashuv sifatida

Raqs - bu depressiya, saraton va hatto yurak-qon tomir kasalliklari uchun qo'llaniladigan qo'shimcha "davolash". Maqsad patologiyani yon ta'sirini cheklashga harakat qilishdir. Parkinson bilan og'rigan bemorlar musiqa bilan o'zaro ta'sir qilish va turli xil motor va postural strategiyalarni ishlab chiqish tufayli raqsga ayniqsa yaxshi javob berishadi. Ijobiy ta'sir bemorlarning muvozanati, yurish tezligi, funktsional harakatchanligi va hayot sifatiga ko'rinadi. Romatoid artritli bemorlarda raqsga tushish ijobiy psixologik ta'sir ko'rsatadi (tashvish, depressiya, stress) kasallikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan jismoniy holatni yaxshilaydi.

Raqs muayyan sport turlari uchun profilaktik omil sifatida

Raqs, shuningdek, ba'zi sport turlarining nojo'ya ta'sirini cheklash uchun ham qo'llaniladi. Chang'ichilarda raqs mashqlari orqa va pastki oyoq-qo'llarning qo'shma harakatchanligini yaxshilashga, shuningdek, bel og'rig'ini kamaytirishga olib keladi, yosh xokkeychilarda esa bu muvozanatni saqlash qobiliyatini yaxshilaydi.

Xafvni oldini olish

Qurilish salomatligi quyidagilarga bog'liq:

- tana talablari
- xoreografik kontekstdan
- munosabatlar konteksti (shaxsiy va professional hayot)
- ish kontekstidan
- kasbning zavqi

Shuning uchun sog'likka ilmiy bilimlar va muntazam tibbiy kuzatuvlar asosida bir butun sifatida yondashish kerak.

Profilaktikaga bio-psixo-ijtimoiy nuqtai nazardan o'rganish boshidanoq tizimli ravishda murojaat qilish kerak:

- Biologik yondashuv umumiy va o'ziga xos jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishda cheklovlarni yoshga moslashtirish orqali bolaning rivojlanishini hurmat qilishdan iborat.

- Psixologik jihat, asosan, o'rganishda ijobiy his-tuyg'ularni rivojlantirishga asoslanadi (masalan: sifatlarni baholash va xatolarni dramatiklashtirish).

- Ijtimoiy yondashuv raqsni o'rganishda o'qituvchi va raqqosa va raqqosalar o'rtasida ishonch munosabatlarini o'rnatishga qaratilgan.

Profilaktika bo'yicha tavsiyalar quyidagi o'qlarga amal qilishi kerak:

- raqs darsi oldidan tizimli isinish va tiklanish
- raqqosaning jismoniy tayyorgarligi (mushak kuchi, aerob qobiliyatlari, sakrash, chidamlilik, chaqqonlik va muvofiqlashtirish, muvozanat va boshqalar).

- atrof-muhit va jihozlarga moslashish
- raqs bilan bogʻliq salomatlikni oʻz-oʻzini boshqarish (sogʻlom turmush tarzi, erta tashxis qoʻyish uchun harakatdagi qiyinchiliklar va ogʻriqlarni aniqlash, muntazam tibbiy nazorat).

Xulosa

Kuzatilgan foydali taʼsirlar profilaktika vositasi sifatida koʻp qirrali jismoniy faoliyatga qiziqishni taʼkidlaydi. Bundan tashqari, uning moslashuvchanligi (klassik raqs, jazz, tango, xarakterli raqs va boshqalar) turli kelib chiqishi va yoshdagi odamlarni ragʻbatlantirishga imkon beradi. Shuning uchun raqs zavqlanish (harakat qilish, muloqot qilish va rivojlanish) va samarali oldini olish uchun juda oqilona jismoniy amaliyotdir. Aholining qarishi va harakatsiz turmush tarzi koʻpayib borayotgan sharoitda bu faoliyat tobora koʻproq qoʻllanilishi ehtimoli katta.

Odamlarning madaniy va sanʼat bilan shugʻullanishi farovonlik va uzoq umr koʻrishni yaxshilaydi.

Ushbu tadbirlar sport mashgʻulotlarini unchalik qabul qilmaydigan auditoriyani qamrab olishning afzalliklariga ega. Raqs universal va oʻta moslashuvchan faoliyat boʻlib, u jismoniy, aqliy va ijtimoiy qobiliyatlarni qiyinlashtiradigan afzalliklarga ega.

Natijada, u hayotning barcha yoshdagi juda xilma-xil auditoriyani oʻz ichiga olishi mumkin.

Koʻplab tadqiqotlar raqsning sogʻliq uchun foydali taʼsirini taʼkidladi. Bolalarda dam olish faoliyati motorli koʻnikmalarni, muvofiqlashtirish va muvozanatni yaxshilashga olib keladi.

Nozik vaziyatlarda boʻlgan kattalar uchun raqs koʻplab patologiyalar uchun jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatlikni yaxshilaydi va qarish, ortiqcha vazn va harakatsiz turmush tarzi bilan bogʻliq patologiyalarning samarali profilaktikasi boʻlishi mumkin.

Shunday qilib, yuqori darajadagi raqs sogʻliq uchun xavf tugʻdirishi mumkin boʻlsa-da, muvozanatli mashq qilinganda ushbu faoliyatning foydali taʼsirini unutmasligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Biernacki J, Stracciolini A, Fraser J, J Micheli L, Sugimoto D. Risk Factors for Lower-Extremity Injuries in Female Ballet Dancers: A Systematic Review. Clin J Sport Med. 24 déc 2018;
2. Bronner S, Ojofeitimi S, Spriggs J. Occupational Musculoskeletal Disorders in Dancers. Physical Therapy Reviews. 1 juin 2003;8(2):57-68.

3. Fuller M, Moyle GM, Hunt AP, Minett GM. Ballet and Contemporary Dance Injuries When Transitioning to Full-Time Training or Professional Level Dance: A Systematic Review. *J Dance Med Sci.* 1 sept 2019;23(3):112-25.

4. Malkogeorgos A, Mavrovouniotis F, Zaggelidis G, Ciucurel C. Common dance related musculoskeletal injuries. *Journal of Physical Education and Sport.* 1 sept 2011;11:259-66.

5. Novosel B, Sekulic D, Peric M, Kondric M, Zaletel P. Injury Occurrence and Return to Dance in Professional Ballet: Prospective Analysis of Specific Correlates. *Int J Environ Res Public Health.* mars 2019;16(5):765.

6. Violette Bruyneel, Docteur en Sciences du Mouvement Humain

7. www.profession-spectacle.com